

AMBIENTE Y ECOSISTEMA EN TIEMPOS DE LA COVID-19

La conservación del medioambiente y los ecosistemas ha tenido repercusiones debido a la pandemia por la COVID-19. Al inicio de la cuarentena hemos podido ser testigos de algunos cambios positivos en la naturaleza, que comprometían a la flora y fauna; a su vez, la inmovilización social obligatoria ayudó a que se produzca una reducción considerable en los porcentajes de contaminación, lo que permitió respirar aire más limpio en diferentes zonas, sobre todo en las principales urbes, de modo que, con algunas modificaciones en nuestras costumbres, ha sido posible mejorar la calidad de vida de todos los seres que habitamos el planeta. Sin embargo, cada vez queda más claro que dichos cambios fueron eventuales, pues ahora que estamos restableciendo de manera gradual nuestras actividades cotidianas, la crisis ambiental ha retornado y en varios aspectos lo hace de manera acrecentada. Pareciera que no tenemos presente las consecuencias que desencadenamos, y estamos dirigiéndonos nuevamente a un deterioro ambiental irreversible.

Por ello, esta primera edición de la revista *Innova Biology Sciences* la dedicamos a la conservación del medioambiente y los ecosistemas en la pandemia actual. Los artículos presentados en este número examinan esta problemática desde diversos

ángulos. Entre ellos tenemos “Impacto ambiental de la pandemia de la COVID-19: ¿dónde estamos?” y “Avistamiento de fauna silvestre ante inmovilización social por COVID-19”; ambos trabajos se enfocan de manera minuciosa en el contexto resumido en el párrafo inicial de este editorial.

De otro lado, presentamos “Plantas medicinales utilizadas con fines de prevención durante la pandemia de la COVID-19 en Perú: una revisión”. Este artículo se basa en el hecho de que gran parte de la población utiliza con plena confianza plantas medicinales; esto debido al conocimiento ancestral. Ahora, con la crisis sanitaria, que ha desencadenado a su vez una crisis económica global, el difícil acceso a las medicinas, ya sea por la escasez o por el alza de precios, ha determinado que se incremente el uso de plantas medicinales, sobre todo las que son necesarias para combatir afecciones relacionadas con la pandemia.

Una de las hipótesis que los investigadores plantean para poder determinar el origen del SARS-CoV-2 –virus responsable hasta la fecha de más de 4 millones de muertes en todo el mundo y que generó una crisis sanitaria, económica y social– explica que, este tiene procedencia zoonótica, ello debido al tráfico de fauna silvestre, pues, en muchos países, no se tiene un control adecuado

con respecto a los animales que se caza para el consumo humano, actividad que se realiza de manera indiscriminada, poniendo en riesgo la salud pública. Si bien muchos investigadores coinciden en que la causa es una zoonosis en el continente asiático, la conservación de la fauna silvestre en todo el mundo, en particular en nuestro país, tiene que ser tomada en serio por las autoridades y población en general. Frenar el tráfico ilegal de fauna silvestre es un reto que debemos tener presente, pues este problema no solo dificulta el desarrollo sostenible de cada región afectada, sino que pone en peligro a muchas especies protegidas. Así pues, en el presente número, presentamos también un artículo titulado “Conservación de la fauna silvestre de Madre de Dios: una reflexión en tiempos de pandemia”.

Y ya que en la actual edición nos enfocamos en la conservación del medioambiente, no podemos dejar de lado la ecología, por eso presentamos un interesante artículo titulado “Fitorremediación en cuerpos de agua contaminados por metales pesados”, el cual recopila información acerca de las técnicas de fitorremediación en cuerpos de agua por diferentes especies de plantas, su acumulación de metales pesados, así como las ventajas y desventajas, a partir de diversos estudios de investigación. La autora hizo una búsqueda bibliométrica en tres bases de alto impacto. La

fitorremediación, que es considerada una ecotecnología, cumple un rol muy significativo, pues restaura ambientes y efluentes contaminados.

En el Bicentenario del Perú, nace *Innova Biology Sciences* y, desde su comité editorial, hacemos extensivo un saludo a todos los peruanos que, con optimismo, confianza y solidaridad, se esfuerzan por salir adelante. Asumimos también el compromiso de contribuir en la lucha contra el cambio climático. Por nuestro Perú y el de las futuras generaciones.

A handwritten signature in blue ink, reading "Renzo Seminario Córdova". The signature is fluid and cursive.

MSc Renzo Seminario Córdova
Director